

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	1 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO	Versión	01	
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

Reglamento de Trabajos de Fin de Grado

Versión Final Compilada y Revisada por
Dr. Miguel Dongil y Sánchez, PhD.
 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Director de Investigaciones, para su aprobación por
el Consejo Directivo (Académico) de la UCADE
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10493766>

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	2 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO	Versión	01	
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

INDICE

Introducción.....	3
Artículo 1 - Concepto.....	4
Artículo 2 – Descripción.....	4
Artículo 3 - Objetivos.....	5
Artículo 4 – Procedimiento de Matrícula e Inscripción.....	5-6
Artículo 5 - Asesores de los Trabajos Fin de Grado.	6-7
Artículo 6 - Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado.....	7-13
Artículo 7 – Entrega de los Trabajos Fin de Grado.....	13
Artículo 8 – Presentación y Evaluación de los Trabajos Fin de Grado.....	13-16
Artículo 9 - Anulación de los Trabajos Fin de Grado.....	16
Artículo 10 - Depósito y Archivo de los Trabajos Fin de Grado.....	16-17
Artículo 11 - Disposiciones Finales.....	17

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	3 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

Introducción

En el presente Reglamento se detallan las normas generales que rigen la elaboración y evaluación de los Trabajos Fin de Grado en la Universidad Católica del Este. Por extensión debe servir de guía a las actividades relativas en el diseño, ejecución y evaluación de los trabajos finales.

En todas las carreras que ofrece la UCADE, al concluir el plan de estudios, el estudiante debe dedicarse a la elaboración, presentación y evaluación de un trabajo o tesis de grado, para poder optar por el título al que se aspira. Para ello debe observar y cumplir el proceso que se detalla en el presente Reglamento.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	4 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

Artículo 1 - Concepto

La realización del Trabajo Final de Grado es una actividad académica, de naturaleza y orientación científica, que se establece como requisito final para la obtención del grado de licenciatura en todas las carreras de la UCADE.

La presentación del Trabajo Final de Grado es indispensable para la obtención del título académico correspondiente.

Artículo 2 - Descripción

2.1) El Trabajo Final de Grado se realiza en un conjunto de sesiones planificadas, en las cuales se investigan, analizan y discuten tópicos especializados y relacionados directamente con la realidad de las carreras que se imparten en la UCADE.

2.2) Las características del Trabajo Final de Grado son:

- a) El contenido responde directamente a las prioridades del medio ambiente profesional.
- b) Es una actividad dinámica, participativa y supervisada, en la cual se aborda un conjunto de conocimientos organizados, habilidades y destrezas indispensables para el perfil académico profesional de las carreras que se imparten en la UCADE.
- c) Destaca su relación con cada profesión: Normas, ética, información especializada, análisis y selección de problemas, innovaciones e intercambio de experiencias con especialistas y profesionales.
- d) Tiene alto nivel profesional sobre la base de que el estudiante ha completado un currículo específico.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	5 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

Artículo 3 - Objetivos

4.1) Instruir y capacitar al estudiante en los términos, en el dominio de los instrumentos metodológicos que les permitan profundizar en el ejercicio profesional, el diseño y ejecución de proyectos de investigación, así como la elaboración de informes de resultados.

4.2) Desarrollar investigaciones, vinculadas a la solución de problemas en las diferentes áreas de formación académica.

Artículo 4 – Procedimiento de Matrícula e Inscripción

4.1) Sólo los alumnos que hayan concluido con su programa académico, tienen derecho a matricular su trabajo de grado. El mismo deberá ser completado, como máximo, en cinco años después de concluido el programa académico. Pasado ese tiempo, el pensum caduca y el estudiante deberá acogerse al nuevo Plan de Estudio vigente en esa fecha. Esto incluye la realización de su trabajo de grado.

4.2) Para inscribir el trabajo fin de grado, el estudiante no debe tener ninguna otra asignación académica, de forma que pueda poner la debida atención y concentración que se requiere para su elaboración y defensa.

4.3) La Selección para el Trabajo de Grado requiere las firmas del estudiante, la Coordinación Académica, la Dirección de la Escuela, Registro y Caja, en ese orden. Para iniciar el trabajo de grado, los estudiantes deberán cumplir los requerimientos siguientes:

- a. Haber aprobado todos los créditos de su pensum y todas las asignaturas al término mismo.
- b. Realizar la solicitud de admisión en el tiempo fijado y siguiendo las indicaciones y requerimientos formales, en la Dirección de Investigaciones.
- c. Tener su balance de caja en cero (No deudas).
- d. Estar dispuesto a respetar la Ética Investigativas y la Ética Cristiana, en todos los aspectos del proceso de trabajo de grado.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	6 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

4.4) Los alumnos que reúnan los requisitos establecidos elegirán el tema para su trabajo de final de grado escogerán su tema dentro de las líneas de investigación aprobadas por el Consejo Técnico de Investigación.

4.5) Una vez que el estudiante seleccione un tema para elaborar su trabajo fin de grado, debe presentarlo dentro del período académico en el cual lo inscribió. En caso contrario, tendrá un cargo automático a su cuenta, por el valor del trabajo de grado en cada período subsiguiente, hasta que lo termine. Si el alumno presenta su trabajo y fracasa, debe hacer una matrícula nueva.

4.6) El número de alumnos integrantes de un trabajo final de grado podrá ser de uno o dos (como máximo).

Artículo 5 – Asesores de los Trabajos Fin de Grado

5.1) El Perfil del Asesor de los trabajos final de Grado debe ser el siguiente:

- a. Poseer grado académico superior al cual aspira el candidato.
- b. Conocer y ser especialista en el área de conocimiento en el cual se realizará el trabajo de grado.
- c. Tener un mínimo de (5) cinco años de experiencia en el área.
- d. Poseer conocimientos básicos y actualizados sobre las técnicas de investigación.
- f. Conocer y respetar el Reglamento de los Trabajos Fin de Grado, de la UCADE.
- g. Ser parte del equipo de docentes y colaboradores de la UCADE.

5.2) Las obligaciones del Asesor son las siguientes:

- a. Observar al estudiante en la elaboración de su trabajo de grado.
- b. Guiar el proceso de depuración del informe final.
- c. Sugerir cualquier tipo de acción que mejore el trabajo.
- d. Mantenerse en contacto directo con el Coordinador Académico o Director de la Escuela, donde está matriculado el alumno.
- e. Elaborar un calendario de entrevistas de asesoría, en acuerdo con el Coordinador Académico o Director de la Carrera y notificarlo por escrito a la Dirección de Investigaciones.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	7 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

- f. Cumplir con los encuentros pactados.
- g. Aceptar únicamente las asesorías asignadas oficialmente por escrito, por la UCADE.
- h. Comprometerse con la calidad del trabajo a nivel de Licenciatura.
- i. Mantener la Ética, los Valores y la Doctrina de la Iglesia Católica, en su relación con los estudiantes.
- j. Presentar, de inmediato y por escrito, las razones que eventualmente le impidan continuar con la asesoría o asesorías a él encomendadas, a la Coordinación Académica o Dirección de la Carrera.
- d. Acompañar al estudiante cuando éste exponga su tesis ante el jurado, en calidad de observador (sin poder intervenir en la discusión).

5.3) La sustitución del Asesor se producirá en los siguientes casos:

- a. Enfermedad.
- b. Fallecimiento.
- c. Viajes.
- d. Otros compromisos académicos y o profesionales, que le impidan atender el proceso de asesoría.
- e. Otras causas debidamente justificadas.

5.4) Si el alumno sustentante se ve privado de la asesoría correspondiente (y el asesor no ha comunicado su imposibilidad personal para continuar con la asesoría) deberá notificar de forma directa y de inmediato la situación a la Dirección de la Escuela para, de común acuerdo, escoger y designarle un nuevo Asesor. Esta decisión deberá ser comunicada por escrito, a la Dirección de Investigaciones (quien se lo comunicará a la Vicerrectoría Académica).

Artículo 6 – Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado

6.1) Los Trabajos Fin de Grado son investigaciones que realizan los estudiantes de la UCADE, apegadas al rigor del método científico y en correspondencia con su Plan de Estudios, después de haberlo concluido.

6.2) La tesis de grado les servirá a los estudiantes de UCADE para:

- a. Desarrollar sus habilidades de investigación.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	8 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

- b. Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de su Plan de Estudio.
- c. Especializarse en un tema.
- d. Demostrar que posee las competencias del perfil de egresado de la Carrera.
- e. Dar un aporte al desarrollo del conocimiento en su área temática, donde se enmarca su Tesis.

6.3) Los estudiantes (que reúnan todos los requisitos enumerados en el presente Reglamento) presentarán su propuesta del tema de Trabajo de Fin de Grado a la Dirección del Departamento de Investigaciones, a través del formulario No.1, que tiene el siguiente título “Protocolo para la entrega de la propuesta del Tema de Tesis, para la Investigación Científica” (ver anexo 1). En este formulario se indicarán:

- 1. Las razones por las cuales eligió el tema.
- 2. La vinculación del tema con su carrera.
- 3. Las fuentes de informaciones a las que tienen acceso, para la investigación.

6.4) Después de recibida la solicitud de parte de los sustentantes, la Dirección de Investigación, organizará reuniones con los Directores de Escuelas y los estudiantes, a fin de socializar el tema, de manera que los sustentantes expliquen la importancia y pertinencia del mismo.

6.5) Para la aprobación del tema de investigación, se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

- a. Si está acorde con los lineamientos de la Política de Investigación de la UCADE.
- b. Si se enmarca en la línea de investigación de su Carrera.
- c. Si el tema es novedoso (es decir, si su enfoque aporta algún tipo de conocimiento, avance, innovación y/o valor añadido a la disciplina en la que se enmarca).

6.6) Los Directores de Escuela, después de evaluar los temas que sometieron los estudiantes (a través de la Dirección de Investigaciones), son los responsables de garantizar la relevancia y pertinencia de los mismos y decidirán si se aprueban o no.

6.7) Si el tema es aprobado, se les da la oportunidad a los estudiantes, para que sugieran tres posibles asesores. Finalmente, el Director de la Escuela asigna un asesor (con el perfil que se establece en el presente Reglamento) y en la medida de lo posible, atenderá a las posibles sugerencias de los sustentantes.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	9 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

6.8) En caso de no ser aprobada la propuesta de tema se les dará otro plazo a los estudiantes, a fin de que presenten un nuevo tema.

6.9) Un integrante de la Dirección de Investigaciones, participará activamente en el proceso de la propuesta y revisión del tema de los Trabajos Fin de Grado. En ese sentido, el secretario o secretaria de la Dirección debe actualizar el formulario 2 de Control (ver anexo 2), que contiene las siguientes informaciones: Nombre del asesor, Nombre de los estudiantes, Matrícula, Teléfonos de los estudiantes, Tema y Carrera. El Director del Departamento de Investigación, presenta al Vicerrector Académico, la síntesis de todo éste proceso, realizado a través del formulario control n.2.

6.10) La Dirección de Investigaciones le entregará a cada asesor el “Formulario Control de Asistencia a las Reuniones de Asesoría”. Éste formulario debe ser devuelto a la Dirección de Investigaciones, cuando los estudiantes concluyan la elaboración de su tesis de grado y previo a su defensa.

6.11) El Anteproyecto de Tesis debe ser un escrito sucinto, en el cual se expresan las ideas iniciales, acerca de la investigación que se va a desarrollar.

6.12) Los elementos formales, para la elaboración del Anteproyecto de los Trabajos de Fin de Grado, son los siguientes:

a. Portada: Debe contener los siguientes elementos en orden descendente:

- República Dominicana.
- Logo de Universidad.
- Nombre de la Universidad.
- Nombre de la Facultad.
- Nombre de la Escuela.
- Título del Trabajo Fin de Grado.
- Título por el cual opta.
- Nombre y matrícula del o los sustentantes.
- Nombre del Asesor.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE		Página	10 de 17
		Fecha	29-09-2022
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

- Ciudad (Salvaleón de Higüey, República Dominicana)
- Mes y año de la sustentación del Trabajo.

b. Capítulo I. Aspectos generales:

- El planteamiento del problema.
- Formulación del problema.
- Sistematización del problema.
- Objetivo general.
- Objetivos específicos.

b. Capítulo II. Marco Teórico.

c. Capítulo III. Marco Metodológico.

- Tipo de investigación: Cualitativa o Cuantitativa.
- Método.
- Población.
- Muestra.
- Tamaño de la muestra.
- Elegir un procedimiento de muestreo.
- Técnicas de recolección de informaciones.
- Fuentes de recolección de información.
- Referencias Preliminares (10 referencias a partir del año 2006). Se puede incluir referencias de años anteriores al 2006, si la información se extrajo de algún libro clásico de relevancia para la temática y la disciplina.

6.13) Una vez terminado el Anteproyecto, debe ser enviado vía correo electrónico en un documento de Word, y ser depositado en físico, en la Dirección de Investigaciones, debidamente encuadernado en espiral y firmado por su asesor, para su revisión. Éste será devuelto (en formato digital y por correo electrónico), con las sugerencias de lugar a los estudiantes y a los asesores (en paralelo), en un plazo de un mes para que los alumnos, inicien la fase de ejecución de la propuesta ampliada del Anteproyecto.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE		Página	11 de 17
		Fecha	29-09-2022
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

6.14) Propuesta ampliada del Anteproyecto. Es el primer borrador del Trabajo de Investigación, donde los estudiantes, desarrollarán los aspectos planteados en el anteproyecto.

Párrafo 1. Terminada la propuesta ampliada del anteproyecto, los estudiantes la enviarán a la Dirección de Investigaciones, firmada por su asesor, a través de correo electrónico. También entregarán un ejemplar en físico, encuadernado en espiral.

Párrafo 2. En el Departamento de Investigación se hará una revisión holística de la propuesta ampliada y se devolverá a los estudiantes en el plazo de un mes.

Párrafo 3. Todos los estudiantes que enviaron la propuesta ampliada del anteproyecto y cumplieron con los requisitos establecidos, podrán elaborar su tesis de grado.

6.15) El esquema a seguir para la elaboración de los Trabajos Fin de Grado, es el siguiente:

- a. Agradecimientos.
- b. Dedicatoria.
- c. Resumen.
- d. Introducción.
- e. Capítulo 1: Aspectos Generales de la Investigación Planteamiento del problema.
 - Formulación del problema.
 - Sistematización del problema.
 - Objetivos de la investigación.
 - Justificación de la investigación.
- f. Capítulo 2: Marco Teórico.
- g. Capítulo 3: Marco Metodológico.
 - Tipo de investigación.
 - Método.
 - Población.
 - Muestra.
 - Técnicas de recolección de información.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	12 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

-Fuentes de recolección de información.

h. Capítulo 4: Presentación de los Resultados.

i. Capítulo 5: Análisis de los Resultados.

j. Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones.

k. Glosario de Términos.

l. Referencias.

m. Apéndices.

n. Tablas Figuras.

6.16) Disponibilidad en el Departamento de Investigación y en la Fotocopiadora de UCADE, la guía titulada *Orientaciones metodológicas básicas para la elaboración de la tesis de grado*. (

6.17) Estilo de presentación de los trabajos: Todos los trabajos de grado, serán presentados de acuerdo con el Manual de Estilo, vigente en la UCADE, el cual se apoya en el formato APA.

a. Márgenes: Todos los márgenes han de estar a 1 pulgada (2.54 cm).

Esto se aplica a los apéndices y todo el documento.

b. Espaciados: Doble espacio después de cada línea en el título, encabezados, citas y referencias. Aunque puede aplicar triple o cuádruple espaciado en circunstancias especiales, tales como inmediatamente antes o después de una ecuación mostrada, nunca utilice espaciado simple ni uno y medio, excepto en las tablas o figuras.

c. Tipografía o Tipo de Letras: La tipografía de letras es en número 12 y se usará *Times New Roman*. Sólo se permite un mínimo de 10 puntos en las tablas, si no caben en una página, las notas de las tablas y las leyendas de las figuras. La fuente de las figuras debe ser en tipos de letras palo seco como Arial

d. Los Títulos: Existen cinco niveles de títulos que son:

-Nivel 1. Para los títulos de los capítulos. Encabezado centrado, negrita, mayúsculas y minúsculas.

-Nivel 2. Encabezado en el margen izquierdo, con negrita, mayúsculas y minúsculas.

-Nivel 3. Párrafo con sangría y negrita, mayúscula sólo la primera letra, las demás en minúsculas y termina en punto y seguido.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	13 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

-Nivel 4. Párrafo con sangría, en negrita y en cursiva; sólo la primera letra en mayúscula y termina con un punto y seguido.

-Nivel 5. Párrafo con sangría y en cursiva; sólo la primera letra en mayúscula y termina con un punto y seguido.

e) En todos los niveles, los títulos van en minúscula (mayúscula la primera letra de la primera palabra).

Artículo 7 – Entrega de los Trabajos Fin de Grado

7.1) Los sustentantes deben enviarla a la Dirección de Investigaciones, vía correo electrónico (en formato de Word) y la portada firmada por su asesor en formato PDF, también deben entregar tres ejemplares en físico, encuadernados en espiral (firmados por su asesor), los cuales serán distribuidos a los jurados.

7.2) La Dirección de Investigaciones realizará el calendario para la defensa pública de los Trabajos de Final de Grado y se someterá al visto bueno del Vicerrector/a Académico/a.

7.3) Los ejemplares se les entregará a los miembros del jurado (vía correo electrónico y en físico) un mes antes de la defensa o examen, con sus respectivos calendarios de presentación. También, se les entregará la calendarización a los asesores y sustentantes (por correo electrónico).

Artículo 8 – Presentación y Evaluación de los Trabajos Fin de Grado

8.1) Composición del Jurado: El jurado evaluador de los Trabajos estará compuesto por tres docentes. Un docente de contenido de la Escuela a la que pertenezcan los estudiantes, un docente de redacción y un docente de metodología.

8.2) Para la evaluación se tomará en cuenta el contenido escrito, la exposición y defensa de la investigación. En el caso de inasistencia de uno de los miembros del jurado, el proceso de la sustentación podrá realizarse con dos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	14 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO	Versión	01	
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

8.3) La evaluación del texto escrito será conjunta para los sustentantes, la hará cada miembro del Jurado, individualmente, sobre un total de 100 puntos. Tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

- a. Contextualiza la situación problemática de manera precisa y clara.
- b. Los objetivos de la investigación son claros y bien delimitados.
- c. Hay congruencia entre el tema y los objetivos.
- d. Existe pertinencia entre el objetivo y el tema.
- e. Hay una buena síntesis y organización de la literatura académica, que está claramente vinculada al problema de investigación.
- f. Se citan las fuentes de donde se obtuvieron las informaciones y éstas aparecen en las referencias.
- g. Existe una descripción extensa de las fuentes relevantes.
- h. La gramática y la ortografía es correcta. La redacción es fluida, clara, concisa y entendible,
- i. Se describe con claridad la población, la muestra y las técnicas utilizadas,
- j. Presenta la información relevante, bien organizada, sustentada con gráficas, cuadros y demás elementos pertinentes,
- k. Las recomendaciones se fundamentan en resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación.

8.4) El jurado examinador deberá evaluar el contenido escrito, con su ficha correspondiente, antes de que los sustentantes hagan su exposición y defensa oral.

8.5) En la exposición oral, los jurados evaluarán de forma individual a los expositores, sobre un total de 100 puntos. Se fundamentarán en los siguientes aspectos:

- a. Se inició a la hora pautada.
- b. El formato de las diapositivas o material de apoyo es adecuado.
- c. la presentación ha conseguido captar la atención de manera favorable.
- d. la exposición ha sido comprensible y se realizó en el tiempo propuesto.
- e. El estudiante ha contestado las preguntas planteado por los jurados, demostrando dominar el tema.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	15 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

8.6) Los miembros del jurado examinador recibirán un pago por el servicio prestado, cuyo monto será determinado según la resolución administrativa vigente al momento de la presentación del examen de la tesis de grado.

8.7) Tiempo de presentación/defensa del Trabajo Fin de Grado. El mismo debe circunscribirse a cuarenta y cinco (45) cuarenta y cinco minutos, y estará distribuido de la siguiente manera:

- a. Introducción (5 minutos).
- b. Hacer una oración (2 minutos). La oración puede ser realizada por un estudiante o un miembro del jurado.
- c. Presentación de los miembros del jurado a los sustentantes y viceversa (1 minuto)
- d. Motivar a los estudiantes para que puedan presentar la tesis con serenidad y libertad. (2 minutos)
- e. Exposición (20 minutos).
- f. Comentarios, preguntas, respuestas y sugerencias (10 minutos).

8.8) Esta fase continúa una vez finalizada la exposición del tema. Usualmente se realiza como una conversación entre los sustentantes y el equipo examinador. Está destinada a aclarar dudas del jurado o sugerir cambios en el texto final.

8.9) Evaluación (10 minutos). Es realizada por el equipo evaluador y comprende el trabajo escrito previamente evaluado por los miembros del jurado, la exposición y defensa oral realizada por los sustentantes.

8.10) Hay una puntuación común que corresponde al promedio de las tres calificaciones dadas por el equipo examinador, al trabajo escrito. La calificación común es igual para ambos sustentantes de la tesis. Sin embargo, la calificación individual se determina por el desempeño de cada estudiante, en el momento de la exposición oral y en dar respuesta a las preguntas que haga el jurado examinador. La calificación total del Trabajo de Grado, se hace en base a 100 puntos y la misma tiene los valores siguientes:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	16 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

- a. Menos de 70 Reprobada
- b. 70-74 C-
- c. 75-79 C+
- d. 80-84 B-
- e. 85-89 B+
- f. 90-100 A

Artículo 9 – Anulación de los Trabajos Fin de Grado

9.1) El Jurado Examinador y el Consejo Académico se reservan el derecho de anular los trabajos, donde exista algún tipo de fraude, plagio o dolo, ya sea por incumplimiento y encubrimiento de compañeros, se paga a terceros, adulteración de propiedad intelectual o cualquier otro tipo de conducta intelectual inapropiada.

9.2) El asesor que apruebe la presentación, con su firma, de un Trabajo de Fin de Grado que sea anulado (por los motivos antecedentes) se entiende que ha participado directa o indirectamente (por conocimiento o dejación) del motivo de la anulación. En tales casos el Asesor no podrá concurrir a posteriores convocatorias para la supervisión de Trabajos de Final de Grado y no recibirá remuneración por la presente asesoría (ante la gravedad de tales hechos).

Artículo 10 – Depósito y Archivo de los Trabajos Fin de Grado.

10.1) Los Trabajos Fin de Grado se archivarán en el Repositorio Documental de la Biblioteca de la UCADE, en dos formatos:

- a. Un único ejemplar de la versión física, empastada del color reglamentado por cada carrera.
- b. Un *CD-ROM* (con el trabajo en archivo *pdf*). Cada estudiante o equipo deberá entregar su CD correctamente identificado con el título de su trabajo en carátula del color de su facultad, sin fotos ni imágenes.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	17 de 17	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.RG.01

10.2) Los Trabajos Fin de Grado estarán disponibles para la consulta de los usuarios de la Biblioteca de la UCADE, de manera pública.

Artículo 11 – Disposición Final

11.1) Para todo lo que no esté estipulado, explícitamente, en el presente Reglamento se podrá recurrir al Estatuto Institucional, la Política de Investigación y demás normativas y reglamentos de la UCADE y del Sistema de Educación Superior de la República Dominicana (que sean de rigor).